

23 יוני 2025
כ"ו סיון תשפ"ה

לכבוד,
אחראי הלחימה במזיקים
ברשות המקומית

הנדון: מניעת תחלואה עקב התפרצויות של מפגעי מזיקים באתרי הרס

מדינת ישראל נמצאת כעת במצב של מלחמה פעילה, זאת במקביל לשיאה של העונה החמה, שבה גם בתקופת שגרה קיים חשש מוגבר להתפרצות של מפגעי מזיקים. נזקים למבנים ולתשתיות, במקביל לתנאי אקלים המתאימים לרבייה של מזיקים תברואיים עלולים להגביר את הסיכון להתפרצותם של מפגעי יתושים, זבובים ומכרסמים באתרי ההרס ברחבי המחוז. חשש כבד מתעורר מאחר וללא פעילות מונעת ומאורגנת, עלולים להיגרם נזקים בריאותיים וסביבתיים משמעותיים לאוכלוסייה ולסביבה.

בהתאם לכך יש להקפיד על הפעולה הבאות:

ניטור ואיתור מוקדם

יש לבצע סיורים יזומים באתרי ההרס ובסביבתם, תוך שימת דגש על איתור מקורות מים עומדים (למניעת התרבות יתושים), פסולת אורגנית ושרידי בעלי חיים (המשמשים מוקדים לרבייה של זבובים ושל מכרסמים).

טיפול במפגעי מזיקים

כל מוקד רבייה של יתושים, פעילות מכרסמים או ריבוי זבובים מחייב טיפול מידי, כולל פינוי פגרים, סילוק פסולת, ניקוז מפגעי מים עומדים והצבת מלכודות. במקרה הצורך יש לבצע הדברה תברואית על ידי מדביר מוסמך, זאת בהתאם לסוג המזיק, לתכשירים המאושרים לשימוש על ידי המשרד להגנת הסביבה, להוראות התווית ולנוהלי הבטיחות.

דובב אגרי

ראש ענף מזיקים והדברה, Doveveg@sviva.gov.il | 03-7634406

דרך מנחם בגין 125 ת.ד. 20110 תל אביב 67102

תיעוד ודיווח

יש לתעד כל פעולה ולדווח על חריגות, לרבות מקרים של היעדר שיתוף פעולה מצד מחזיקי נכסים או קבלנים.

שיתוף פעולה בין יחידות

בזמנים אלה חשוב במיוחד שיתוף הפעולה והתיאום בין יחידות ההדברה, אגף הפיקוח העירוני, אגף רישוי ופיקוח על הבנייה ומוקד שירות 106*, זאת לצורך הבטחת טיפול מהיר, מתואם ויעיל במפגעים. הקפדה על רצף פעולות אלו תסייע בצמצום משמעותי של סיכון להתפרצות מפגעי מזיקים חמורים ככל שנתקדם אל תוך תקופה מאתגרת זו ותסייע לשמור על בריאות הציבור.

בתקווה להצלחות, לניצחונות ולחדשות טובות,

דובב אגרי
מרכז מזיקים והדברה